

Radiologie en image

Complications gazeuses de la COVID-19 : pneumothorax, pneumomédiastin, emphysème

Andriamamonjisoa J (1), Andriamihary MNO (2), Rakotoson J (3), Andriananja V (1), Randria MJD (1)

1)Université d'Antananarivo, Faculté de Médecine d'Antananarivo, Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana, Service d'Infectiologie, Antananarivo-101, Madagascar

2)Université d'Antananarivo, Faculté de Médecine d'Antananarivo, Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana, Service de Cardiologie, Antananarivo-101, Madagascar

3)Université d'Antananarivo, Faculté de Médecine d'Antananarivo, Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana, Service de Médecine-Interne, Antananarivo-101, Madagascar

Reçu le 09/12/22 accepté le 07/07/23 disponible en ligne le 15/08/23

Commentaire

Le scanner thoracique est un outil de diagnostic intéressant de la COVID-19, cependant la présentation scanographique peut être atypique [1-3]. Un homme de 68 ans est hospitalisé pour désaturation fébrile. Il présentait des signes de détresses respiratoires aiguës, un tympanisme de l'hémithorax droit, quelques crépitations neigeuses sous claviculaire droite. Le PCR nasopharyngé de COVID-19 est revenu positif. Le scanner thoracique retrouvait des images en verre dépoli, un pneumothorax droit (figure A), un pneumomédiastin (figure B) et un emphysème sous cutané (figure C). Le patient a bénéficié d'une oxygénothérapie à 16 L/min (masque à haute concentration), de corticothérapie et d'anticoagulation curative. Cependant, l'évolution était défavorable. En plus des images scanographiques spécifiques de la COVID-19, des complications gazeuses dues à l'infection ou à l'oxygénothérapie peuvent survenir, à savoir un pneumothorax, un pneumomédiastin et un emphysème sous cutané. Cette association de complications contribue à l'hypoxémie profonde, en plus des lésions en verre dépoli.

Tirés à part :
Andriamamonjisoa J

Pour citer cet article : Andriamamonjisoa J, Andriamihary MNO, Rakotoson J, Andriananja V, Randria MJD. Complications gazeuses de la COVID-19 : pneumothorax, pneumomédiastin, emphysème. MJR 2023 ; 1(1) : 9-10

Figure A : Scanner thoracique, coupe axiale et coronale, sans injection de produit de contraste (Pneumothorax partiel à droite).

Figure B : Scanner thoracique, coupe axiale, sans injection de produit de contraste (Pneumomédiastin)

Figure C : Scanner thoracique, coupe axiale (thoracique haute) et coronale, sans injection de produit de contraste (Emphysème sous cutané)

Références

1. Ye Z, Zhang Y, Wang Y, Huang Z, Song B. Chest CT manifestations of new coronavirus disease 2019 (COVID-19): a pictorial review. *Eur Radiol.* 2020 Aug;30(8):4381-4389. doi: 10.1007/s00330-020-06801-0. Epub 2020 Mar 19. PMID: 32193638; PMCID: PMC7088323.
2. Lodé B, Jalaber C, Orcel T, Morcet-Delattre T, Crespin N, Voisin S, Billard F, Luzi S, Lapotre T, Lentz PA, Revel MP, Lederlin M. Imagerie de la pneumonie COVID-19 [Imaging of COVID-19 pneumonia]. *Journal D'Imagerie Diagnostique et Interventionnelle.* 2020 Sep;3(4):249-58. French. doi: 10.1016/j.jidi.2020.04.011. Epub 2020 May 7. PMCID: PMC7203047.
3. Pan F., Ye T., Sun P., Gui S., Liang B., Li L. Time course of lung changes on Chest CT during recovery from 2019 novel Coronavirus (COVID-19) pneumonia. *Radiology.* 2020:200370. DOI : 10.1148/radiol.2020200370